

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
JIZZAX FILIALI

**KOMPYUTER ILMLARI VA
MUHANDISLIK TEXNOLOGIYALARI**
**XALQARO ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN MATERIALLARI**
TO'PLAMI
1-QISM

26-27-SENTABR
2025-YIL

Google
Scholar

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**KOMPYUTER ILMLARI VA MUHANDISLIK
TEXNOLOGIYALARI**
*mavzusidagi Xalqaro ilmiy-texnik anjuman materiallari
to‘plami*
(2025-yil 26-27-sentabr)
1-QISM

JIZZAX-2025

СПЕЦИФИКА ФЕНОМЕНА КОГНИТИВНОГО ДИССОНАНСА В ЯЗЫКОЗНАНИИ И СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЯХ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ

к.филол.н., Дроздова Татьяна Владимировна

Тульский государственный педагогический университет

им. Л.Н. Толстого

zel-ta@mail.ru

Аннотация: Статья посвящена различным трактовкам явления когнитивного диссонанса в различных гуманитарных науках, таких как психология, философия, языкознание, когнитивная лингвистика, лингвистическая семиотика и др. Данное положение обусловлено тем, что перечисленные отрасли науки имеют дело с вопросами восприятия, понимания, интерпретации информации, дальнейшего осмысления её содержательной стороны, реализации определенного семиотического выбора и т.д.

Ключевые слова: противоречие, несоответствие, когниция, когнитивная система, когнитивный диссонанс.

Согласно теории когнитивного диссонанса, в рамках которой в последнее время проводятся активные разыскания исследователей, относящихся к смежным с языковедческой наукой областям, существует комплекс знаний об объектах и людях, названный когнитивной системой, которая может быть разной степени сложности, согласованности и взаимосвязанности. При этом сложность когнитивной системы зависит от количества и разнообразия включенных в нее знаний. В данном случае когнитивный диссонанс понимается как любое несоответствие между когнициями, т.е. между знаниями, мнениями или убеждениями, относящимися к окружению либо поведению людей [1].

По философской мысли, состояние диссонанса тесно связано с таким понятием, как переживание. В этой связи следует упомянуть работы А.С. Ахиезера, в которых высказывается идея о нравственном совершенствовании человека путем преодоления внутренних противоречий, иными словами, когнитивного диссонанса, которая созвучна взглядам Л. Фестингера на самую сущность когнитивного диссонанса, а именно противоречия как основной мотивационной движущей силы [2].

Следует подчеркнуть, что ранее проблемы в этой области оценивались и рассматривались в основном как сугубо психологические, но поскольку языковые формы регулярно отражают особенности мышления и психического состояния индивида, язык и речь являются важнейшими источниками информации о его состоянии. В свою очередь, комплекс соответствующих выражений позволяет вызвать требуемое психическое состояние и восприятие у индивида, обуславливающие процессы переработки информации.

Исследование когнитивного диссонанса в современной лингвистике началось сравнительно недавно. На данный момент в отечественной языковедческой науке существует ряд работ, посвященных явлению

когнитивного диссонанса и отдельных его аспектов с собственно лингвистической точки зрения.

Так, В.Г. Борботько выделяет три основные сферы применения языка, в которых реализуются моменты противоречия, важные для успешного процесса речевого взаимодействия: сфера межсубъектных отношений, сфера отношений субъекта и его окружения и субъектно-ценностная сфера. Как отмечает ученый, во всех выделенных сферах присутствует момент регуляции, и соответственно, есть и его антипод – рассогласование, противоречие, т.е. диссонанс. Таким образом, выделяется три типа пространства, в которых могут реализовываться отношения диссонанса: субъектно-субъектная сфера – внутренние конфликты индивида вследствие принятия неверного решения, неэффективности предпринятых или предпринимаемых действий и т.д.; субъектно-объектная сфера – конфликты между индивидами вследствие разногласия во мнении, несоответствие действия ожиданиям других лиц, несовпадение личных убеждений с требованиями нормы по причине различий в субкультурах и т.д.; субъектно-ценностная сфера – несоответствие знаниям субъекта о реальности и наличной реальностью [3].

Очевидно, что термин «когнитивный диссонанс», относящийся к области психологии, вместе с тем, имеет важное значение и для таких сфер научного знания, как психолингвистика, когнитивная лингвистика, лингвистическая семиотика, семиотическая концептология. Это связано с тем, что все вышеперечисленные отрасли науки имеют дело с проблемами восприятия, понимания, интерпретации речевых произведений, дальнейшего осмысления их содержательной стороны, реализации определенного семиотического выбора и т.д.

Отметим также, что в данном случае речь идет не о механическом перенесении категорий теории когнитивного диссонанса в область лингвистики, а о таком явлении, которое выступает в качестве обобщающего результата целой системы отношений, включающей адекватность/ неадекватность восприятия, корректную/ некорректную интерпретацию, успешность/ неуспешность коммуникации (коммуникативную неудачу), трансформацию и возникновение новых консонантных/ диссонантных отношений.

Данная иерархия взаимодействий находит выражение на уровне языка как в области языковых значений, так и в сфере структурно-содержательной организации сообщений, сопровождаемых реализацией адекватных речевых тактик и стратегий, включая соответствующий выбор языковых средств.

Таким образом, опираясь на существующие в данной области положения, в рамках нашего исследования мы можем рассматривать когнитивный диссонанс как когнитивно-коммуникативную категорию, содержательной сущностью которой является несоответствие между когнициями (знаниями, мнениями или убеждениями) коммуникантов, находящее свою репрезентацию на уровне языкового выражения. Рассматриваемая категория имеет свое отражение в оппозиции «консонанс»/ «диссонанс», при этом функциональной областью реализации когнитивного диссонанса является пространство речевого взаимодействия [4].

Строго говоря, данное явление может анализироваться как явление комплексного характера, включающее как психофизиологические, так и собственно лингвистические аспекты проявления особенностей человеческой личности. Вместе с тем, предметом нашего исследования является изучение языковых феноменов, связанных с ситуациями нарушения когнитивных соответствий.

Список использованной литературы:

1. Фестингер Л. Теория когнитивного диссонанса. – СПб.: Речь, 2000. – 320 с.
2. Ахиезер А.С. Об особенностях современного философствования (взгляд из России) II / Вопросы философии. – 1998. – №2. – С. 3-17.
3. Борботько В.Г. Общая теория дискурса: (Принципы формирования и смыслопорождения): дис. ... д-ра филол. наук. – Краснодар, 1998. – 250 с.
4. Дроздова Т.В. Когнитивный диссонанс как лингвистическая проблема (на материале английского языка): дис. ... канд. филол. наук. – Белгород, 2011. – 174 с.

CURRENT PROBLEMS OF CONCEPT RESEARCH IN MODERN PHILOLOGY IN THE CONTEST OF GLOBAL TRANSMISSION

старший преподаватель Волкова Елена Вячеславовна
Тульский Государственный Педагогический Университет
им. Л. Н.Толстого
volhelena@mail.ru

Abstract: the article examines the key challenges facing cognitive linguistics and philology in the field of concept research in the era of global transformations. It analyzes the impact of digitalization, cultural hybridization, socio-political changes, and the "war of meanings" on the structure and content of key concepts. The author concludes that modern philology requires an interdisciplinary approach and new methodological tools to adequately describe the dynamically changing conceptsphere.

Keywords: concept, cognitive linguistics, philology, globalization, digitalization, cultural hybridization, methodology, discourse, identity.

The study of concepts as mental formations verbalized in language has long been a central topic in cognitive philology. However, the beginning of the 21st century, marked by rapid global transformations such as: digital revolution, geopolitical shifts, the pandemic, the transformation of social institutions has presented researchers with new, previously irrelevant problems. Traditional methods of conceptual analysis are facing challenges associated with an unprecedented rate of change in meanings, their globalization, and simultaneous fragmentation. So, a lot of problems occur in studying concepts, for instance, the problem of dynamics and blurring of concepts. Classical